

EDUCAȚIE TIMPURIE

Vasilica
ANDRASCIUC BIRTOK

gr. did. I, doctorandă, Universitatea de Stat
din Tiraspol

Activitățile extracurriculare și rolul acestora în dezvoltarea socială a preșcolarilor

CZU 373.2.091

2

Rezumat: Activitățile extracurriculare vin să completeze activitățile instructiv-educative și contribuie la dezvoltarea preșcolarului, cu numeroase avantaje în ceea ce privește dezvoltarea sa socială. Implicarea și informarea cadrelor didactice despre desfășurarea întregului proces instructiv-educativ cu respectarea nevoilor preșcolarului modern va facilita creșterea socială armonioasă a copiilor. Cele

mai răspândite activități extracurriculare care pot fi planificate la grupă pentru dezvoltarea socială a preșcolarului sunt excursia, vizitele și drumețiile.

Cuvinte-cheie: activitate extracurriculară, socializare, preșcolari, dezvoltare socială, adaptare.

Abstract: Extracurricular activities complement the instructive-educational activities that contribute harmoniously to the development of the preschooler; with numerous advantages in terms of social development. Involving and informing the teachers about running the whole instructive-educational process respecting the needs of the modern preschooler would facilitate the children's harmonious social development. The most common extracurricular activities that may be planned in groups for the social development of preschoolers are trips, visits, and hiking expeditions.

Keywords: extracurricular activity, socialization, preschoolers, social development, adaptation.

Activitățile extracurriculare pot fi caracterizate drept activități organizate în incinta sau în afara instituțiilor de învățământ complementar activităților curriculare, care sprijină dezvoltarea competențelor dobândite în mediul școlar. Fie că este vorba de activități sportive, artistice, muzicale sau academice, ele pot fi organizate sau la nivel școlar, sau în afara instituțiilor furnizoare de educație formală, menținând însă un anumit nivel de colaborare cu acestea. Vorbim aici de activități cu un grad de formalitate mai redus, gestionate de către persoane care dețin competențe în domeniul pedagogic [3, p. 74].

Jan Amos Comenius, în lucrarea *Didactica magna*, afirmă că la naștere natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”; ele devin un bun al fiecărui om doar prin educație. Rezultă că, în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe” și, implicit, de conducere a procesului de umanizare: or, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat” [5, p. 103].

Educația nu înseamnă doar dezvoltare cognitivă, adesea obiectivul major și unic al școlii. Copilul are nevoie de o formare completă a personalității și, chiar dacă nu dispune de influențe consistente și coerente pentru creștere morală și afectivă, dar și socială, va căuta aceste elemente în modelele adulte din mediu. Școala este instituția care participă într-un mod decisiv la educația generațiilor tinere ale unei țări, la transmiterea valorilor culturale și morale, la construirea premiselor pentru noi schimbări sociale [6, p. 56].

Socializarea este procesul prin care indivizii din simple ființe biologice sunt formați sau modelați ca

ființe sociale complexe. De fapt, socializarea urmărește construirea unor personalități sociale după chipul, asemănarea și așteptările realității sociale și ale realității culturale date [1, p. 200]. *Procesul de socializare* reprezintă integrarea socială și identitară a persoanei. Procesul ca atare are o evoluție ontogenetică ce se supune celei social-istorice, prin intermediul tradițiilor, mentalităților, nivelului de cultură și civilizație transmis din generație în generație [4, p. 270]. Referindu-se la rolul educației în procesul socializării, Emil Păun menționează: ”Am putea spune că socializarea este un proces în care tot ce nu este înnăscut trebuie asimilat prin învățare. Educația este conduita conștientă a acestui proces de învățare în care subiectul devine conștient de relațiile sociale, asimilează normele și rolurile ce-i vor permite să se insereze în societatea adulților” [2, p. 68].

Făcând referință la practica profesională, în cei 15 ani de experiență la grupă, am constatat că activitățile extracurriculare se pot îmbina în mod armonios cu activitățile instructiv-educative, spre beneficiul dezvoltării sociale a copiilor. Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în combinarea activităților școlare cu activitățile extracurriculare. Acestea din urmă au numeroase valențe formative, permițând manifestarea creativității și cultivarea interesului pentru diferite ramuri ale științei. Or, instituția educațională trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate, care poate lua forme variate [7, p. 84].

Excursia este una dintre cele mai atractive activități prin care copiii trăiesc experiențe de învățare. Ca demers extracurricular, aceasta permite o abordare interdisciplinară și transdisciplinară a cunoștințelor. Excursiile sunt apreciate atât de copii, cât și de cadrele didactice, deoarece, observând frumusețile naturii, copiii intră în contact direct și nemijlocit cu ea, transformându-se în protectorii ei [3, p. 88].

Conținutul didactic al excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat și mai complex decât conținutul activităților organizate în grupă, având, de asemenea, și un caracter mai atractiv – copiii se implică cu optimism și bună dispoziție, având posibilitatea să socializeze liber. Informațiile culese vor putea fi valorificate în cadrul activităților din grupă, astfel fixându-se și aprofundându-se cunoștințele și îmbogățindu-se cultura generală a copiilor. În vederea valorificării cunoștințelor dobândite în timpul excursiilor, copiii pot veni cu nuanțe originale de natură afectivă, prin care să-și exprime propriile impresii și sentimente față de cele văzute [6, p. 53].

Am desfășurat excursii cu diferite teme. Ne-am deplasat cu copiii la Muzeul Maramureșului, Muzeul Etnografic al Maramureșului, Parcul *Grădina Morii*. Copiii au fost încântați de fiecare activitate – or, pentru majoritatea dintre ei, a fost prima lor vizită

la un muzeu sau un parc adevărat. În toate aceste activități, am urmărit și am încercat să le dezvolt un comportament adecvat, pe care este necesar să îl aibă în asemenea locuri, dar am promovat și reținerea unor informații utile.

Valențele formative ale excursiilor și *drumețiilor* se extind asupra tuturor comportamentelor, îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării conduitei moral-civice a copiilor. Specific pentru aceste activități este faptul că ele oferă posibilități mai largi de cunoaștere directă a realității, stimulează spiritul de inițiativă și dispun de o încărcătură afectivă puternică [8, p. 104].

Prin drumețiile organizate de grădiniță se urmărește și întărirea, călirea organismului copiilor, formarea unor deprinderi de igienă și de comportament civilizat. Copiii sunt educați în spiritul colectivului prin subordonarea interesului individual față de cel colectiv, li se educă spiritul de ordine și disciplină. Prin excursii și drumeții copiii învață să se comporte în grup, să protejeze mediul și să se destindă. Asemenea activități contribuie semnificativ la realizarea sarcinilor de educație fizică, printre care se numără: ”dezvoltarea armonioasă și multilaterală a organismului și formarea unei ținute corecte; întărirea sănătății prin mijloace naturale; formarea și dezvoltarea unor calități motrice și voliționale precum hotărârea, perseverența, tenacitatea, corectitudinea, curajul, voința, stăpânirea de sine, disciplina, simțul estetic, încadrarea în colectiv etc.; conștientizarea unor norme de conduită civilizată – cum trebuie să meargă pe stradă, pe cine să salute, cum să păstreze bunurile realizate de oameni, cum să ocrotească natura” [8, p. 97].

Am organizat cu grupele mele drumeții cu diferite ocazii, în apropierea grădiniței și prin împrejurimi, în anotimpuri diferite. Cea mai plăcută pentru copii a fost drumeția realizată iarna, când ei au examinat zăpada pe derdeluș și apoi s-au dat cu săniuța, dar și activitatea de observare a naturii primăvara s-a bucurat de mult succes, pentru că au putut urmări în natură toate schimbările specifice acestui anotimp, schimbări discutate anterior în grupă. Au putut observa, pipăi, mirosi, simți flori, copaci înfloriți, temperatura de afară.

Din dorința de a satisface curiozitatea copiilor despre cum se produce pâinea, am întreprins împreună o vizită la brutăria din localitate în cadrul activității extracurriculare *De la boabele de grâu, la pâinea cea caldă*. Copiii au avut ocazia să guste din sortimentul de pâine produs pe loc. Totodată, am desfășurat o activitate practic-gospodărească de pregătire a pâinii. La brutărie, cei mici au fost informați despre principiile de bază în prepararea

pâinii și au observat, cu mare atenție, etapele de preparare a acesteia. Au aflat că, pentru a ne oferi o pâine de calitate, brutarii folosesc făină proaspătă, păstrată în condițiile cele mai bune. În acest fel, pâinea nu suferă transformări nedorite, iar rezultatul este unul pufos, gustos și fraged. La sfârșitul vizitei, brutarii le-au oferit micilor vizitatori pâine proaspătă, pe care aceștia au savurat-o din plin. Ce au învățat preșcolarii din această experiență unică? În primul rând, să aprecieze mai mult munca depusă de brutari pentru a ne oferi pâinea cea de toate zilele. În al doilea rând, au învățat că, deși fabricarea pâinii pornește de la materii prime relativ reduse ca număr, aceasta parcurge un drum lung până să ajungă pe mesele noastre. În al treilea rând, socializând cu personalul din brutărie, și-au dezvoltat abilitățile de comunicare asertivă.

Socializarea copilului de vârstă preșcolară este strâns legată de activitățile desfășurate la grădiniță și în afara ei sub forma jocului, a învățaturii și a muncii. De aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităților de vârstă și individuale ale copilului. Activitățile extracurriculare contribuie la formarea gândirii, completând procesul de învățare formală; ele dezvoltă înclinațiile și aptitudinile preșcolarilor, permit organizarea rațională și plăcută a timpului liber. Datorită caracterului atractiv al activităților, copiii participă la ele într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire. Potențialul larg al activităților extracurriculare generează căutări și soluții variate. Succesul este garantat ”dacă avem

încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor și îi lăsăm să ne conducă spre acțiuni frumoase și valoroase” [5, p. 115].

În concluzie: Activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând o atitudine creatoare atât în modul de realizare a activității, cât și în relațiile cu copiii, asigurând, astfel, o atmosferă relaxantă, care să permită stimularea creativă și socială a copiilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Achim M. Sociologie. Cluj-Napoca: EIKON, 2008. 414 p.
2. Albușescu I. Doctrină pedagogică. București: EDP, 2009. 400 p.
3. Bocoș M. Instruire interactivă. Repere pentru reflecție și acțiune. Ediția a II-a. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2002. 472 p.
4. Ciofu C. Interacțiunea părinți-copii. București: Editura Medicală, 1998. 218 p.
5. Comenius J. A. Didactica Magna. București: EDP, 1970. 214 p.
6. Glava A., Glava C. Introducere în pedagogia preșcolară. Cluj Napoca: Dacia Educațional, 2002. 187 p.
7. Ionescu M. Demersuri creative în predare și învățare. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000. 325 p.
8. Ionescu M., Radu I. (coord.) Didactica modernă. Cluj: Dacia, 2001. 237 p.